
RESENHA CRÍTICA

DISCURSO DA SERVIDÃO VOLUNTÁRIA

Étienne de La Boétie

Leandro Schemmer

Setembro de 2024

1. INTRODUÇÃO

Na metade do século XVI, Étienne de La Boétie, ainda com seus dezoito anos de idade, escreveu *Discurso da servidão voluntária*. A obra discute como um tirano — sendo apenas uma pessoa — consegue submeter à sua vontade uma nação de milhares de pessoas. O objetivo do autor, além de tecer forte crítica à figura do tirano, é encontrar as razões desse fenômeno de muitos obedecerem a um só, e, como o título já deixa claro, não se trata de uma simples questão de imposição de forças, mas envolve a surpreendente concordância do próprio povo dominado. O objetivo desta resenha é analisar os argumentos que o autor elabora, verificar se são consistentes e se ainda se mantêm relevantes nos dias atuais, após quase quinhentos anos de sua primeira publicação.

2. RESUMO

Por que muitos, mesmo em uma condição de miséria e exploração, se submetem a um só? Essa é a pergunta principal que o autor se faz e à qual tenta responder em seu livro. Étienne deixa claro que, para ele, essa é uma condição absurda e não natural — que é ridículo milhares se sujeitando aos caprichos de um, ainda mais quando tais caprichos prejudicam esses milhares.

A primeira resposta que oferece é o hábito. Um povo inicialmente pode ser conquistado pela força e se mostrar arredio, mas, passado o tempo, é o hábito — e não a força — que o mantém servil e subjugado. O hábito de servir nos faz esquecer o prazer da liberdade e, como é frisado pelo autor, não sentimos falta daquilo que não lembramos ou nem conhecemos. Étienne usa a analogia de uma égua que no início recusa sua cela com fúria para depois, de domesticada, desfilhar orgulhosa com ela. Nascer como servo, ser educado como servo, só conhecer essa condição e estar habituado a ela — eis a primeira razão da servidão voluntária.

O segundo motivo são os prazeres artificiais e decadentes. O tirano enfraquece seu povo com drogas, jogatina e devassidão, a ponto de domesticá-lo. Um exemplo citado na obra são os grandiosos banquetes e festas — exceções pontuais à penúria da condição de vida do povo, mas o bastante para marcar a memória desses servos a ponto de os fazer chorar na morte do tirano. Banquetes esses que são uma esmola perto daquilo que o próprio povo produziu e colheu.

O terceiro motivo é o uso da ignorância e da superstição. Não era incomum que o povo desconhecesse a face de seu dominante. Era deliberadamente plantada uma aura de mistério e histórias fantasiosas de poderes místicos e vínculos sacros. Cita o caso dos faraós e dos reis milagreiros. Os ignorantes — que sempre foram muitos — são dominados pela própria imaginação supersticiosa.

O quarto e principal fator que dá poder ao tirano são os cinco ou seis imediatamente abaixo dele, que o apoiam e estimulam diretamente em seus atos, que ganham posses e lucram com a tirania do rei. E para cada um desses cinco há tantos outros abaixo, e assim por diante, formando toda uma rede de pessoas ignóbeis que lucram com a vilania do tirano. Porém esses também vivem em escravidão, pois precisam alinhar-se aos gostos do rei e antecipar seus desejos. São eles — nas palavras do autor — mais parasitas do que humanos, e têm no final uma vida miserável, preocupados com cada movimento estratégico, se irão ou não agradar ao rei, sendo costumeiramente vítimas do comportamento violento que eles mesmos estimularam.

3. ANÁLISE CRÍTICA

Étienne faz uma análise extraordinária para sua época, conseguindo defender com consistência as razões pelas quais muitos, ainda que em prejuízo próprio, se submetem a um só. O autor é bem-sucedido em ir além do senso comum, que reduz a condição de domínio apenas à força bruta, apontando que é preciso haver uma concordância do povo com o tirano para que esse consolide seu poder.

Porém, um ponto fraco da obra é que, embora o autor critique de forma eficaz sua sociedade, não propõe nada que possa substituí-la. Se o tirano fosse deposto por revolta, o que seria colocado em seu lugar? Como esse povo organizaria sua vida, sua economia, a divisão das terras? Em determinado ponto do texto, ele exalta a sociedade espartana como exemplo de sociedade potente e livre; porém, como bem sabemos, essa era uma sociedade extremamente violenta, voltada ao militarismo e à dominação — longe de ser um exemplo de harmonia entre seus membros internos e vizinhos externos.

Étienne fala de uma natureza humana voltada para a liberdade, mas não a fundamenta, pensando em um ser humano de forma idealizada — livre e virtuoso —, que em alguns momentos do texto parece capaz de existir fora da sociedade que o constitui.

Étienne também não elabora como o povo faria para que seus integrantes parassem de servir, já que esse não poderia ser o gesto de apenas um ou outro, mas um movimento sincronizado de toda a classe servil. Apesar dessas carências, seus argumentos são potentes e representam um dos primeiros esforços para compreender a condição social humana.

4. CONTEXTUALIZAÇÃO

É importante ressaltar a originalidade da obra, que surge na mesma época de *O príncipe* de Maquiavel (1532), antes do *Leviatã* de Hobbes (1650) e muito antes do *Discurso sobre a origem da desigualdade* de Rousseau (1755). É uma obra que lê o seu tempo — época de transição de um sistema feudal decadente para o mercantilismo que se acendia —, um cenário propício à consciência crítica e acolhedor do pensamento subversivo que desejava mudanças radicais. É uma das primeiras obras a analisar e criticar a sociedade de sua época de forma veemente e eloquente.

O autor é genial ao conseguir antecipar, séculos antes, várias questões da sociologia, analisando como se estabelecem as relações de poder e obediência que depois serão desdobradas por outros autores, mas cujas sementes já estavam na obra de Étienne. Um

exemplo notável é a relação entre o argumento do hábito e a naturalização de comportamentos que são, na verdade, culturais, e o conceito de *habitus* de Bourdieu (1972).

5. CONCLUSÃO

Discurso da servidão voluntária é um marco histórico do pensamento crítico ocidental, não apenas por se colocar contra o poder dominante, mas pela análise e argumentação sobre como muitos são capazes de se submeter aos mandos e desmandos de um só. Étienne é brilhante ao antecipar vários pontos que serão desdobrados posteriormente, e impressiona que a obra não seja datada, sendo totalmente aplicável aos tempos atuais. *Discurso da servidão voluntária* deve ser lido por todo interessado que deseje entender como funcionam as sociedades hierárquicas e que esteja em busca de uma fonte de inspiração para elaborar suas próprias críticas à sociedade atual que — para nosso constrangimento — talvez não seja assim tão diferente das do tempo de Étienne de La Boétie.

Leandro Schemmer

Setembro de 2024